

PSYCHOLOGY

PSIXOSOSIAL İNKİŞAF KONTEKSTİNDƏ BAĞLANMA TƏRZLƏRİNİN ROLUNUN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Ramazanova K.Ş.

ADPU Şəki filialı

Psixologiya müəllim

Azərbaycan, Şəki

<https://orcid.org/0009-0004-5225-3779>

EVALUATION OF THE ROLE OF ATTACHMENT STYLES IN THE CONTEXT OF PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT

Ramazanova K.

Sheki branch of Azerbaijan State Pedagogical University

Psychology teacher

Azerbaijan, Sheki

<https://orcid.org/0009-0004-5225-3779>

Xülasə

Fərdin özünü dəyərli hiss etməsi, emosional rifahını təmin etməsi və cəmiyyət daxilində mənalı münasibətlər qurması, həm fərdi psixoloji inkişaf, həm də sosial uyğunlaşma baxımından əsaslı əhəmiyyət daşıyır. İnsan həyatının bütün mərhələlərində başqaları ilə qurulan münasibətlər şəxsiyyətin formalaşmasında və emosional tarazlığın qorunmasında mühüm rol oynayır. Xüsusilə yetkinlik dövründə şəxslərarası münasibətlərdə formalaşan yaxınlıq, güvən və qarşılıqlı dəstək ehtiyacı fərdin həyat məmnuniyyəti və psixososial funksionallığı üçün həlledici amillərdəndir.

Bu kontekstdə bağlanma tərzləri — təhlükəsiz, narahat (ambivalent), və qaçınan (çəkingən) bağlanma — insanın münasibətlərdə göstərdiyi davranış və emosional reaksiya modellərini müəyyənləşdirir. Bağlanma nəzəriyyəsi, əsasən C. Boulbi və M. Ainsvorz tərəfindən inkişaf etdirilmiş və ilk olaraq ana-uşaq münasibətləri kontekstində formalaşsa da, sonrakı illərdə romantik münasibətlər, dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri də daxil olmaqla, bütün şəxsiyyətlərarası əlaqələrə şamil edilmişdir.

Aparılan empirik tədqiqatlar (məsələn, Hazan & Shaver, 1987; Mikulincer & Shaver, 2007; Collins & Read, 1990; Simpson et al., 1992) göstərir ki, təhlükəsiz bağlanma tərzinə malik yetkin fərdlər münasibətlərində daha açıq, etibarlı və empatik davranışlar nümayiş etdirirlər. Əksinə, narahat və uzaq bağlanma tərzlərinə sahib olan fərdlərdə yaxınlıqdan çəkinmə, emosional qeyri-sabitlik və münasibətlərdə konflikt yaşama meyilləri daha çox müşahidə olunur. Bu cür bağlanma nümunələri həm fərdi münasibətlərin keyfiyyətinə, həm də cəmiyyət daxilində sosial əlaqələrin sabitliyinə təsir edir.

Sosioloji perspektivdən yanaşdıqda, bağlanma tərzləri yalnız fərdi psixoloji quruluşla deyil, həm də sosial institutlar, ailə strukturu, mədəni dəyərlər və kollektiv münasibətlər sistemi ilə sıx əlaqəlidir. Yəni fərdin bağlanma üslubu onun daxil olduğu sosial mühitin normativ çərçivələri və qarşılıqlı gözləntiləri ilə qarşılıqlı şəkildə formalaşır və inkişaf edir. Bu baxımdan, bağlanma tərzlərinin araşdırılması yalnız fərdi inkişafı deyil, eyni zamanda cəmiyyətin emosional və sosial inteqrasiyasını başa düşmək baxımından da əhəmiyyətlidir.

Tədqiqatda bağlanma üslubları ilə ünsiyyət bacarıqları arasındakı əlaqə təhlil olunur və bu iki amilin yetkin fərdlərin münasibət keyfiyyətinə və sosial adaptasiyasına təsiri empirik sübutlarla əsaslandırılır. Xüsusilə erkən dövrdə formalaşan bağlanma nümunələrinin yetkinlik dövründəki münasibət qurma tərzinə, ünsiyyət səviyyəsinə və konfliktlərin həllinə təsiri vurğulanır. Bununla yanaşı, tədqiqatın nəticələri göstərir ki, fərdin emosional ehtiyaclarının tanınması və uyğun şəkildə qarşılınması onun münasibətlərdə daha effektiv və sabit davranış nümayiş etdirməsinə imkan yaradır.

Nəticə etibarilə, bu mövzu bağlanma nəzəriyyəsinin yalnız psixoloji deyil, həm də sosioloji əhəmiyyətini ortaya qoyur. Belə ki, insanın özünü və başqasını necə dərk etdiyi, yaxın münasibətlərə necə yanaşdığı və bu münasibətlərdə hansı kommunikasiya üslublarından istifadə etdiyi, həm fərdi rifah, həm də sosial harmoniya baxımından dərin nəticələr doğurur. Bu səbəbdən, bağlanma tərzlərinin və ünsiyyət bacarıqlarının qarşılıqlı təsirini araşdırmaq, müasir cəmiyyətlərdə sosial münasibətlərin keyfiyyətini artırmaq üçün vacib elmi və praktik çərçivə təqdim edir.

Abstract

Feeling valued, ensuring emotional well-being, and building meaningful relationships within society are of fundamental importance for both individual psychological development and social adaptation. Relationships with others at all stages of human life play an important role in shaping personality and maintaining emotional balance. The need for intimacy, trust, and mutual support that develops in interpersonal relationships, especially during adulthood, are crucial factors for an individual's life satisfaction and psychosocial functioning.

In this context, attachment styles—secure, anxious (ambivalent), and avoidant (avoidant) attachment—determine the patterns of behavior and emotional reactions that a person displays in relationships. Attachment theory, developed primarily by C. Bowlby and M. Ainsworth, was initially formulated in the context of mother-child relationships, but in later years it was applied to all interpersonal relationships, including romantic relationships, friendships, and cooperative relationships.

Empirical studies (e.g., Hazan & Shaver, 1987; Mikulincer & Shaver, 2007; Collins & Read, 1990; Simpson et al., 1992) show that adults with secure attachment styles exhibit more open, trusting, and empathetic behaviors in their relationships. Conversely, individuals with anxious and distant attachment styles are more likely to avoid intimacy, experience emotional instability, and experience conflict in relationships. Such attachment patterns affect both the quality of individual relationships and the stability of social ties within society.

From a sociological perspective, attachment styles are closely related not only to the individual psychological structure, but also to social institutions, family structure, cultural values, and the system of collective relationships. That is, an individual's attachment style is formed and develops in interaction with the normative frameworks and mutual expectations of the social environment in which he or she is included. In this regard, the study of attachment styles is important not only for individual development, but also for understanding the emotional and social integration of society.

The study analyzes the relationship between attachment styles and communication skills and substantiates the impact of these two factors on the quality of adult relationships and social adaptation with empirical evidence. In particular, the impact of attachment patterns formed early on in adulthood on the style of relationship building, communication level and conflict resolution is emphasized. In addition, the results of the study show that recognizing and appropriately meeting an individual's emotional needs allows them to demonstrate more effective and stable behavior in relationships.

Ultimately, this topic reveals not only the psychological but also the sociological significance of attachment theory. How a person perceives themselves and others, how they approach close relationships, and what communication styles they use in these relationships have profound consequences for both individual well-being and social harmony. Therefore, examining the interaction between attachment styles and communication skills provides an important scientific and practical framework for improving the quality of social relationships in modern societies.

Açar sözlər: bağlanma tərzləri, şəxsiyyətlərarası münasibətlər, emosional yaxınlıq, təhlükəsiz bağlanma, narahat bağlanma, qaçınan bağlanma

Keywords: attachment styles, interpersonal relationships, emotional intimacy, secure attachment, anxious attachment, avoidant attachment

***QEYD:** Bu məqalənin ilkin versiyası daha əvvəl Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların VII Beynəlxalq elmi konfransında Bakı (2023) təqdim olunub, lakin heç bir yerdə çap və ya indeks olunmayıb. Hazırki versiya genişləndirilmiş və elmi məqalə formatında hazırlanmışdır.

***NOTE:** The initial version of this article was previously presented at the VII International Scientific Conference of Young Researchers dedicated to the 100th anniversary of the birth of the national leader Heydar Aliyev, Baku (2023), but was not published or indexed anywhere. The current version has been expanded and prepared in the format of a scientific article.

GİRİŞ

İnsan psixologiyası və davranışlarının formalaşmasında münasibətlərin rolu danılmazdır. Fərd doğulduğu andan etibarən başqaları ilə qarşılıqlı əlaqə və münasibətlər quraraq şəxsiyyətini formalaşdırır. Bu münasibətlərin ilk nümunəsi valideyn, xüsusilə də ana ilə qurulan bağlanma münasibətidir. John Boulbi tərəfindən irəli sürülən bağlanma nəzəriyyəsinə görə, uşağın əsas qayğıverici ilə qurduğu emosional bağlılıq, onun gələcək münasibətləri üçün əsas model rolunu oynayır. Bu bağlılıq tərz, fərdin yetkinlik dövründə başqalarına yaxınlaşma, inam, emosional reaksiya vermə və münasibətləri idarə etmə bacarığını birbaşa təsir edir.

Bağlanma tərzləri ümumilikdə üç əsas kateqoriyada araşdırılır: təhlükəsiz, narahat və uzaq (qaçınan) bağlanma. Təhlükəsiz bağlanma tərzinə sahib olan fərdlər başqaları ilə daha dərin və stabil münasibətlər qurmağa meyllidirlər. Narahat və uzaq bağlanma tərzinə malik fərdlər isə yaxın münasibətlərdə çətinlik çəkə, emosional qeyri-sabitlik, münasibət qorxusu və ya yaxınlıqdan qaçınma davranışları göstərə bilərlər.

Bu tədqiqatda məqsəd yetkin fərdlərin münasibətlərində bağlanma tərzlərinin rolunu psixoloji aspektdən analiz etmək, bağlanma tərzləri ilə münasibət keyfiyyəti və şəxsiyyətlərarası ünsiyyət bacarıqları arasında əlaqəni müəyyənləşdirməkdir. Müasir dövrdə münasibətlərdə qarşılıqlı anlaşma, emosional dəstək və bağlanma ehtiyacları daha da aktuallaşmışdır. Münasibətlərin keyfiyyəti həm fərdi rifah, həm də sosial uyğunlaşma baxımından vacib sayılır.

Tədqiqatın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bağlanma tərzlərinin yalnız uşaqlıq dövrü ilə məhdudlaşmadığını, əksinə, yetkinlik dövründə də münasibətlərin emosional dərinliyini və davamlılığını müəyyənləşdirdiyini üzə çıxarır. Araşdırma həm nəzəri bilikləri zənginləşdirməyi, həm də psixoloji müdaxilələr və münasibət problemlərinin həlli baxımından praktik nəticələr ortaya qoymağı hədəfləyir.

Tədqiqat

Bağlanma şəxslər tərəfindən qurulan ünsiyyət və münasibətlərin keyfiyyətinə təsir edən ən vacib anlayışlardan biridir. Uşaqlıq illərində uşağın yaşadığı bağlanma tipi və şəxsin şüurunda formalaşdırdıqlarına uyğun olaraq yetkin münasibətləri və ünsiyyət tərzini izah etmək mümkündür. Bu gün yaşanan ən böyük problemlərdən biri şəxsiyyətlərarası ünsiyyətdir. İnsan sosial varlıqdır, həyatı boyu başqa insanlarla münasibət qurur. Ana, ata, qardaş, baxıcı, qohum, yaxın mühit, dostlar, müəllim və s. şəxslə qurulan münasibət fərdin inkişaf prosesində mühüm yer tutur. Qurulan əlaqə, insanın özünü xoşbəxt və təhlükəsiz hiss etməsi baxımından əhəmiyyət qazanır. Doğulan kimi ən əsas ehtiyaclardan biri olan emosional əlaqələr və münasibət yetkinlik üçün də əvəzolunmazdır.

C.Boulbiyə görə, Bağlanma; “İnsanların həyatlarında vacib gördükləri insanlarla qurduqları güclü emosional əlaqələrdir”(Bowlby, 2013). Bu tərifdə Boulbi, bağlılığın fərdin vacib hesab etdiyi insanlara qarşı inkişaf etdiyini vurğulayır.

Başqa bir tərifə görə, “bağlanma, həyatın ilk günlərində başlayan, insanın ətrafı ilə qarşılıqlı əlaqəsi ilə inkişaf edən emosional üstünlük təşkil edən bir vəziyyətdir” (Bowlby, 2013). C.Boulbi bu tərifdə isə insanın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini ön plana çəkilir.

Sosial davranış ananın diqqəti ilə inkişaf etməyə başlayır. Bir müddət sonra uşaq ətrafındakı yad insanlara reaksiya verir. Əvvəlcə yad adamlar onun üçün mürəkkəbdir, çox çətinlik çəkir. Sonra öz davranışını yad adamların davranışlarına uyğun şərh edir və nəticədə onun sosial anlayışı inkişaf edir. Bir yaşlı uşaq sosial ünsiyyətə hazırdır. Uşaq iki yaşından etibarən öyrənməyə ehtiyacı olan, başqaları ilə yaşamaq təcrübəsi olan, başqalarının maraq və ehtiyacları ilə maraqlanan bir varlığa çevrilir. İki yaşında uşaq ilk növbədə şəxsi ehtiyac və istəklərinin ödənilməsi ilə məşğul olur. Uşaq böyüdükdə və insan münasibətlərini başa düşdükdə, özünü dərk etmə hissini yaşayır. Doğuşdan etibarən ana və körpə arasında yaranan bu əlaqə, fərdin digər fərdlərlə harmoniyasına təsir edərək həyat boyu davam edir.

Vatersin fikrincə, ana ilə körpə arasındakı bağlılıq müsbət olarsa, yetkinlik dövründə qurulan yaxın münasibətlər də müsbətdir və erkən dövrdə bu bağlılıq mənfi olarsa, sonrakı yaxın münasibətlər də problemlidir. Körpəlik dövründə himayədar valideynləri tərəfindən etibarlı bağlanma yaşayan şəxslərin uşaqlıqda həmyaşlıqları ilə daha bacarıqlı olduğu və yeniyetməlik dövründə daha məmnunedici yaxın əlaqələr qurmalarına imkan verən daxili iş modellərini daha sağlam və etibarlı şəkildə formalaşdırdıqlarını göstərən sübutlar var. Buna görə də, uşaqlıq dövründə qurulan münasibətlər, böyüklər arasındakı münasibətlərə əhəmiyyətli istinad təşkil etdikləri barədə məlumat verir. Uşaqlıqda qurulan yaxın münasibətlər yetkinlik dövründə qurulacaq münasibətlərin əsasını təşkil edir. Onun sosial münasibətlərində qurulan əlaqələr arasında fərdin onun üçün vacib olan insanlarla qurduğu yaxın əlaqələr onun şəxsiyyətinin formalaşmasında daha dominant rol oynayır. Bağlanma anlayışının təkə insanlarda deyil,

bütün məməlilərdə də görüldüyü, bioloji əsası olduğu və beyindəki limbik sistem tərəfindən idarə olunduğu deyilir (Siegel, D. 2023, 86). Xarlovun meymunlarla olan araşdırması bağlanma nəzəriyyəsi ilə əlaqəlidir. Xarlov doğumdan sonra meymunu ayırır və bağ yaratmasına mane olmuşdur. Bu vəziyyətin emosional və davranış təsirini öyrənmişdir. Ayrılmış meymunlar çəkingən, yaşıqları ilə bağ qura bilməyən, çiftləşə bilməyən və balalarına baxa bilməyən vəziyyətə gəlmişdir.

Uşaqlıqda bağlanma bir neçə mərhələdən keçir. Bağlılığın 1-ci mərhələsi, doğumdan 3 aya qədər olan müddətdə körpə ətrafındakı insanları tanıya və ayıra bilmir. Hərəkətə oxşar reaksiyalar verir. İnsan səsinə dinləməyi, insan üzünə baxmağı sevir. Boulbi gülmə və ağlamanın bağlılığın ilk mərhələsi üçün çox əhəmiyyətli olduğunu söyləmişdir.

Bağlılığın 2-ci mərhələsi,bağlılığın ilk işarələri 3-cü aydan 6-cı aya qədər olan müddətdə özünü göstərir. Bu dövrdə körpə baxıcısını tanıyır. Onu digər insanlardan ayıra bilməsi və yad insanlardan qorxmağa başlaması bu mərhələnin əsas xüsusiyyətidir (Yavuzer, H. 2019).

Bağlılığın 3-cü mərhələsi, (6 ay-3 yaş) körpənin “ayrılma narahatlığı” göstərməyə başlamasını əhatə edir. Körpə bağlılıq fiqurundan ayrı qalmaq istəməsə də, ətrafı kəşf etmək istədiyindən anadan uzaqlaşa bilər. Lakin yüksək səs kimi qoxuducu siqnallar uşağın ətrafı kəşfetməkdən imtina edərək anası ilə fizioloji təmas qurma axtarışına gətirib çıxarır. Həmçinin uşaq yorğun və ya xəstə olduğunda ana ilə yaxın olma ehtiyacı, ətrafı kəşf etmə ehtiyacına üstün gəlir. Bir yaşından etibarən uşaqda ananın onun ehtiyaclarına cavab verib verməyəcəyinə dair ümumi fikir yaranmağa başlayır və beləliklə bağlılıq prosesi əhəmiyyətli bir mərhələni bitirmiş sayılır. Bağlılığın özünü tam olaraq göstərdiyi dövr isə 6-24 ay arasındadır.

Bağlılığın 4-cü mərhələsində (3 yaş –uşaqlığın sonu) uşaq artıq baxıcısının plan və niyyətlərini, nə səbəbə onu tək buraxdığını anlayır. Şübhəsiz, tək qalma, insan yaşayışının böyük qorxularından biridir. Boulbi ayrılmanın təsirlərinə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Ayrılıq uzun müddətli deyilsə, bir müddət sonra ana ilə sıx əlaqə yenidən qurulur. Lakin əks-təqdirdə uşağın bütün insanlardan ümidini kəsməsi və böyüdükdə də başqa insanlarla əlaqələr yarada bilməməsi təhlükəsi ortaya çıxır. Bu cür insanlar başqalarını öz məqsədlərini reallaşdırmaq üçün istifadə edir, onları sevmirlər (Ergin, H., & Köseoğlu, S. A. (2020) ,185).

Boulbinin bağlanma nəzəriyyəsi körpələri tədqiq edən Mariya Eynsvort tərəfindən geniş şəkildə əhatə olunmuşdur. Mariya Eynsvort, körpə ilə anası arasında bağlanma anlayışını daha yaxşı başa düşmək üçün "yad mühit" kimi tanınan eksperiment təşkil etdi.

İyirmi altı körpə və onların valideynləri laboratoriyaya şəraitində aşağıdakı vəziyyətlərə məruz qaldılar; 1) Körpə və valideyn eyni otağa götürülür; 2) valideyn otaqda olarkən körpə oyun oynayır; 3) sonra otağa yad adam gəlir. Təcrübədə anasından ayrılan və daha sonra anasına qovuşan uşaqların reaksiyaları araşdırılıb və bağlılıq vəziyyəti qiymətləndirilib. Yad mühit təcrübəsində Mariya Eynsvort, bir uşağın bağlı

olduğu insanla üç fərqli bağlılıq tərzini olduğunu ortaya qoydu. O, bunları belə adlandırdı: etibarlı bağlanma, qaçıran və narahat-qərarlı. Körpə həsrətlə anasını axtarırsa və otağa qayıtdıqdan sonra oyuna qayıdanda anasına yaxınlıq göstərsə və oyuna qayıdırsa, buna etibarlı bağlanma deyilir. Körpələrinin ünsiyyətinə həssas olan anaların davranışları bu şəkildə davranan körpələrlə üst-üstə düşür. Etibarlı bağlanmada baxıcı etibarlı baza kimi qəbul edilir və onlar ayrılıqda körpələr baxıcının qayıdacağını bilirlər. Qayıdanda tamamilə ona tərəf dönlər. Etibarlı bağlılığın formalaşması üçün uşağın ardıcıl və dəstəkləyici baxıcısı olmalıdır. Etibarlı bağlanan fərdlərin özünə inamı yüksəkdir. O, özünü sevgiyə layiq görür və digər insanların etibarlı, dəstəkləyici və yaxşı niyyətli olduğuna dair müsbət fikirlər qurur. Bu yolla fərdlər başqaları ilə yaxınlıq qura bilirlər.

Qaçınan bağlılıq tipi olan körpələr daha çox anaları üçün darıxmazlar və onlarda ananın otağa qayıtmasına məhəl qoymayan davranışlar müşahidə edilmişdir. Bu davranış tərzini ananın körpənin ehtiyaclarına etinasızlığı və bağlılıq davranışını rədd etməsi ilə üst-üstə düşür (Güngör, D., 2000). Özünə inanmayan, çəkinən uşaqlar ayrılığa qətiyyət reaksiya vermirlər və bir araya gəldikdə təmasdan qaçirlar. Təbiiyyəti uşağın emosional və ya fiziki ehtiyaclarını ödəmədikdə, bu bağlılıq forması inkişaf edir. Bu uşaqlar davamlı olaraq rədd edilir.

Narahat-qərarlı bağlılıq tipi olan körpələr ana otaqdan çıxanda narahatlıq hiss etməyə meyillidirlər və ana otağa girdikdən sonra belə narahatlıqları davam edir. Bu davranışın daha çox anaların emosional olmayan və qeyri-sabit davranışları ilə əlaqəli olduğu qənaətinə gəldi. Mariya Eynsvort eksperimentləri nəzəriyyəyə mühüm töhfələr verdi. Narahat-qərarlı bağlılığı olan uşaqlar baxıcı otaqdan çıxarkən onun qayıdacağından əmin deyillər və ayrılıqdan sonra onlara sakitləşmək çətindir. Baxıcının qeyri-sabit münasibəti və ayrılığı təhdid kimi istifadə etməsi bu bağlılıq tərzini inkişaf etdirir. Uşaqların narahatlıq, qəzəb və gərginlik hissələri yaşadıkları müşahidə edilmişdir. Knoxa görə, bu uşaqlarda həyat və insanlar haqqında təhdidədiçi və ya mənfi gözləntilər və özlərinə qarşı dəyərsizlik hissələri inkişaf edir (Sümer, N. & Güngör, D., 1999).

Boulbi, bağlanma anlayışının doğumdan ölümə qədər uzanan ömür boyu davam edən bir proses olduğunu və erkən yaşlarda meydana gələn və ortaya çıxan zehni proseslərin yetkinlik dövründə də çox dəyişmədən eyni şəkildə davam etdiyini ifadə etdi. Bağlanma tərzlərinin yetkin fərdlərin münasibətlərində necə təzahür etdiyini anlamaq üçün bir çox empirik tədqiqat aparılmışdır. Bu tədqiqatlar müxtəlif metodologiyalar – sorğular, müşahidələr, eksperimental və uzunmüddətli araşdırmalar vasitəsilə fərdlərin bağlanma stilləri ilə münasibət keyfiyyəti, emosional tənzimləmə və konflikt idarəsi arasında əlaqələri ortaya çıxarmağa çalışmışdır.

Hazan və Şaver (1987) apardığı tədqiqat yetkin fərdlərin romantik sevgi təcrübələrini Boulbi və Ainsvortun bağlanma nəzəriyyəsinə əsaslanaraq izah etməyə çalışmışdır. Hazan və Şaver bütün bağlılıq üsullarına uyğun gələn üç maddədən ibarət bağlanma

stilləri şkalası üzərində işlədilər. Tədqiqatda, etibarlı bağlanma tərzini mənimsədiyi təsbit edilə şəxslərin uşaqlıq illərində valideynləri ilə münasibətləri, həm də romantik münasibətləri bağlı daha müsbət təcrübə və düşüncələrə sahib olduqları ortaya çıxdı. Etibarlı bağlanmanın münasibətlərdə etibar və yaxınlıqla müsbət əlaqəsi olduğu müşahidə edilərkən, qısqanclıq kimi da mənfi münasibətin olduğu müəyyən edilmişdir. Bununla belə, narahat bağlılığı olan şəxslərin münasibətlərində son dərəcə qısqanclıq, həyat yoldaşlarına və münasibətlərinə aludə olduqları və daha çox emosional problemlər yaşadığı müəyyən edilmişdir. Qaçınan bağlanma tərzini olan insanlar, başqalarına nisbətən insanlara ən az güvənən, münasibətlər və romantik sevgi haqqında mənfi təcrübə və düşüncələrə sahib olan, münasibətdən qaçan insanlar olaraq təyin olunur.

Collins və Read (1990) apardığı araşdırmada yetkin bağlanma tərzlərinin münasibət keyfiyyəti ilə əlaqəsini daha ətraflı öyrənmişdir. 144 cütlük arasında aparılan sorğular nəticəsində iştirakçıların bağlanma tərzləri və münasibətlərindəki məmnuniyyət səviyyəsi müqayisə edilmişdir. Tədqiqatın nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, təhlükəsiz bağlananlar romantik partnyorlarına daha çox güvənir və özlərini münasibətdə daha rahat ifadə edirlər. Narahat tipli fərdlər sevgi və təsdiqə ehtiyaclarını daim partnyordan almağa çalışırlar. Qaçınan bağlananlar isə emosional bağlılıqdan yayınaraq özlərini qorumağa çalışırlar. Bu nəticələr göstərdi ki, bağlanma tərzləri partnyor arasında ünsiyyət və münasibət keyfiyyətinin mühüm təyinedicilərindəndir.

Mikulincer və Şaver (2007) apardığı tədqiqatlar seriyasında bağlanma tərzlərinin emosional tənzimləmə, empatik davranış və sosial dəstək axtarma davranışları ilə əlaqəsi öyrənilmişdir. Araşdırmalarda həm laboratoriya şəraitində stres testləri, həm də real münasibət dinamikaları izlənilmişdir. Təhlükəsiz bağlananlar stress anında sosial dəstək axtarır və partnyorla emosional bağlantını gücləndirirlər. Narahat bağlananlar isə stres zamanı partnyorun davranışlarını hiperanaliz edir, bəzən dramatik reaksiya verirlər. Qaçınan bağlananlar stress vəziyyətində özlərini emosional olaraq təcrid edir və dəstəkdən imtina edirlər. Müəlliflərin nəticəsi ondan ibarətdir ki, bağlanma tərzləri yalnız münasibət keyfiyyətini deyil, həm də fərdlərin gündəlik stresslə baş etmə üsullarını müəyyən edir.

Simpson, Rholes və Nelligan (1992) apardıkları eksperimental tədqiqatda cütlüklərdən ibarət iştirakçılar stresli tapşırıqla üzlaşdıriliblər və onların bir-birinə göstərdikləri dəstək davranışları müşahidə olunmuşdur. Təhlükəsiz bağlanan partnyorlar stresli tapşırıq qarşısında həm dəstək verir, həm də alırdılar. Narahat tipli fərdlər daha çox təsdiqə ehtiyac duyur, amma partnyora dəstək göstərməkdə çətinlik çəkirdilər. Qaçınan bağlananlar həm dəstək göstərməyə, həm də almağa maraqsız idilər.

Bu tədqiqat bağlanma tərzlərinin romantik münasibətlərdə qarşılıqlı tənzimləmə və dəstək mexanizmlərini necə formalaşdırdığını empirik şəkildə ortaya qoyur.

Kirkpatrick və Hazan (1994) tərəfində aparılan tədqiqatda dörd il ərzində 200-dən çox insanın romantik münasibətləri izlənməmiş və onların bağlanma tərzləri ilə münasibətlərin davamlılığı arasında əlaqə təhlil olunmuşdur. Təhlükəsiz bağlananların münasibətləri daha uzunmüddətli və sağlam olmuşdur. Narahat və uzaq bağlananlarda isə ayrılıq ehtimalı və konflikt faizi daha yüksək olmuşdur. Bu tədqiqat bağlanma tərzlərinin münasibətin ömrünə və keyfiyyətinə birbaşa təsirini sübut etmişdir.

Pietromonaco, Greenwood və Barrett (2004) aparıldığı tədqiqatda bağlanma tərzlərinin münasibət konfliktlərinə yanaşmaya necə təsir etdiyi araşdırılmışdır. 100 cütlük üzərində aparılan müşahidələr göstərmişdir ki, təhlükəsiz bağlananlar konflikti dialoq və empati ilə idarə edir. Narahat bağlananlar konflikti şəxsi hücum kimi qəbul edir. Qaçınan bağlananlar konflikti inkar edir və emosional geriçəkilmə nümayiş etdirir.

Bu empirik tədqiqatlar göstərir ki, bağlanma tərzləri yetkinlik dövründə münasibət davranışlarını, emosional reaksiya modellərini və münasibətlərin dayanıqlılığını güclü şəkildə proqnozlaşdırır. Bağlanma yalnız şəxsi münasibətlərə deyil, eyni zamanda fərdin psixoloji rifahına, stresslə mübarizə qabiliyyətinə və sosial uyğunlaşmasına təsir göstərən mərkəzi psixoloji mexanizmdir.

TƏDQIQAT METODU

Elmi ədəbiyyatların təhlili, analiz-sintez metodu, nəzəri ümumiləşdirmə.

NƏTİCƏ

Aparılan nəzəri və empirik araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, bağlanma tərzləri yetkin fərdlərin şəxsiyyətlərarası münasibətlərində mühüm psixoloji rol oynayır. C. Boulbi və M. Ainsvorzun klassik bağlanma nəzəriyyəsi əsasında formalaşan təhlükəsiz, narahat və uzaq bağlanma tərzləri, fərdlərin romantik münasibətlərə, dostluqlara, ailədaxili münasibətlərə və ümumi sosial adaptasiyaya yanaşmalarında əsas həlledici faktor kimi çıxış edir.

Empirik tədqiqatların nəticələri göstərdi ki, təhlükəsiz bağlanma tərzinə sahib olan fərdlər daha açıq, empatik, emosional cəhətdən balanslı və münasibətlərdə sabit olurlar. Əksinə, narahat və uzaq bağlanma tərzləri ilə xarakterizə olunan fərdlər münasibətlərdə qeyri-müəyyənlik, emosional uzaqlıq, qorxu və nəzarət ehtiyacı ilə müşahidə olunurlar. Bu da onların münasibətlərində daha çox konflikt, narazılıq və emosional pozuntu yaşamasına səbəb olur.

Bundan əlavə, bağlanma tərzlərinin təkə romantik münasibətlərə deyil, ümumilikdə fərdin ictimai münasibətlər sistemində təsir etdiyi müşahidə edilmişdir. Fərdin uşaqlıqda əsas qayğıverici ilə qurduğu bağ onun yetkinlik dövründəki münasibət keyfiyyətini və sosial funksionallığını müəyyənləşdirir. Beləliklə, erkən bağlanma təcrübələrinin inkişaf etdirilməsi, münasibətlərin sağlam formalaşmasına mühüm təsir göstərir.

Tədqiqat nəticələri psixoloji müdaxilələr və sosial-emosional inkişaf proqramları üçün praktik əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə, bağlanma tərzlərinin

müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi üzrə psixoloji dəstək proqramları fərdlərin daha sağlam və funksional münasibətlər qurmasına töhfə verə bilər.

Ümumilikdə, bu araşdırma bağlanma tərzlərinin yetkinlik dövründəki münasibət dinamikalarını başa düşmək üçün mühüm nəzəri çərçivə təqdim edir və gələcək tədqiqatlar üçün əsaslı istiqamətlər müəyyənləşdirir. Gələcəkdə müxtəlif mədəni kontekstlərdə, gender fərqləri və bağlanma tərzlərinin qarşılıqlı təsiri aspektindən daha geniş miqyaslı tədqiqatların aparılması məqsəduyğun olar.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Bowlby, J. (2013). Bağlanma (Çev. M. S. Tuncay). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
2. Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(4), 644–663. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.4.644>
3. Ergin, H., & Köseoğlu, S. A. (2020). Gelişim psikolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
4. Güngör, D. (2000). Bağlanma stillerinin ve zihinsel modellerin kuşaklararası aktarımında anababalık stillerinin rolü (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
5. Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(3), 511–524. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.3.511>
6. Kirkpatrick, L. A., & Hazan, C. (1994). Attachment styles and close relationships: A four-year prospective study. *Personal Relationships*, 1(2), 123–142. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.1994.tb00058.x>
7. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. New York: Guilford Press.
8. Pietromonaco, P. R., Greenwood, D., & Barrett, L. F. (2004). Conflict in adult close relationships: An attachment perspective. In W. S. Rholes & J. A. Simpson (Eds.), *Adult attachment: Theory, research, and clinical implications* (pp. 267–299). New York: Guilford Press. <https://www.researchgate.net/publication/257176660>
9. Rholes, W. S., Simpson, J. A., & Nelligan, J. S. (1992). The nature of the relationship between attachment styles and romantic love. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 18(6), 726–734. <https://doi.org/10.1177/0146167292186007>
10. Siegel, D. (2023). Çocuğunuzun beyni ve bağlanma (Çev. B. Demir). İstanbul: Diogen Yayıncılık.
11. Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemini üzerinde psikometrik değerlendirilmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. *Türk Psikoloji Dergisi*, 14(43), 71–106.
12. Yavuzer, H. (2019). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.